

УДК 631.319

**КОМБИНАЦИЯЛАШГАН МАШИНА ЎҚЎЙСИМОН ВА
ЮМШАТКИЧ ПАНЖАЛАРИ ОРАСИДАГИ БЎЙЛАМА МАСОФАНИ
УНИНГ ИШ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ**

И.И.Абдимоминов

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, т.ф.ф.д
(PhD), Андижон, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада ерларга экиш олдида ишлов бериш учун ишлаб чиқилган комбинациялашган машина ўқўйсимон ва юмшаткич панжалари орасидаги бўйлама масофани асослаш бўйича ўтказилган тажрибавий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. олинган натижалар бўйича 6-8 км/соат иш тезликлари оралиғида комбинациялашган машина кам энергия сарфлаган ҳолда тупроққа талаб даражасида сифатли ишлов берилишини таъминлаш учун унинг ўқўйсимон ва юмшаткич панжалари орасидаги бўйлама масофа камида 80 см бўлиши лозимлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: комбинациялашган машина, ўқўйсимон панжа, юмшаткич панжа, бўйлама масофа, ҳаракат тезлиги, ишлов бериш чуқурлиги, тупроқнинг уваланиш сифати, тортишга қаршилиқ.

Мамлакатимизда ҳозирги кунда далаларга экиш олдида ишлов беришда қўлланиладиган машина ва қурилмалар тупроққа минимал ва тежамкорлик билан ишлов бериш каби замонавий талабларга жавоб бермайди ва улардан фойдаланиш тупроқнинг физик-механик хоссаларини ёмонлашуви, кўплаб тупроқдаги намни йўқотилиши ҳамда ёнилғи сарфи ва бошқа харажатларни ортишига олиб келади. Ушбу таъкидланганлардан келиб чиқиб, ерларга экиш олдида ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган машина ишлаб чиқилди. У рама (1-расм), унга кетма-кет жойлаштирилган юмшаткич ва ўқўйсимон панжалар, текислагич-зичлагич ҳамда планкали ғалтакмоладан

ташкил топган. [3] Иш жараёнида юмшаткич ва ўқёйсимон панжалар тупроқни 14-18 см чуқурликка юмшатади,

1-рама; 2-осиш қурилмаси; 3-таянч ғилдираги; 4 ва 5-юмшаткич ва ўқёйсимон панжалар; 6-текислагич-зичлагич; 7-планкали ғалтакмола

1-расм. Комбинациялашган машинанинг схемаси

текислагич-зичлагич ва планкали ғалтакмола улар томонидан ишлов берилган қатлам юзасини текислайди, зичлайди ҳамда дала юзасида майин тупроқ қатламини ҳосил қилиб кетади, яъни даладан бир ўтишда тупроқни чигит ёки бошқа экинлар уруғини экиш учун тайёрлаб кетади. [4] Бу меҳнат, энергия ва ёнилғи сарфини камайиши ҳамда тупроқнинг ортиқча зичланмаслиги ва ундаги намни сақлаб қолинишига олиб келади.

Ушбу мақолада комбинациялашган машина ўқёйсимон ва юмшаткич панжалари орасидаги бўйлама масофа L ни унинг тортишга қаршилиги, ишлов бериш чуқурлиги ва тупроқнинг уваланиш сифатига таъсирини ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибавий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. [5]

Тажрибавий тадқиқотлар шудгорланган ва ёппасига суғорилиб, етилгандан кейин бороналанган майдонда О'з DST 3412:2019 “Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Тупроқ юзасига ишлов берувчи машиналар ва қуроллар. Синов дастури ва усуллари” ва О'з DST 3193:2017 “Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Машиналарни энергетик баҳолаш усули” [1, 2] асосида ўтказилди.

Тажрибаларда ўқёйсимон ва юмшаткич панжалари орасидаги бўйлама масофа 10 см оралиқда 60 см дан 90 см гача ўзгартирилди. Бунда юмшаткич панжаларнинг эни 60 мм, ўқёйсимон панжанинг қамров кенглиги 25 см, улар изларининг кенглиги 25 см, тупроққа кириш бурчаги 30° ҳамда ишлов бериш чуқурлиги 20 см этиб белгиланди. Агрегатнинг ҳаракат тезлиги 6,0 ва 8,0 км/соат этиб қабул қилинди. [6]

Баҳолаш мезони сифатида комбинациялашган машинанинг 1 м қамров кенлигига тўғри келадиган тортишга солиштирма қаршилиги, ишлов бериш чуқурлиги ва тупроқни уваланиш сифати олинди. [7]

Тажриба натижалари 2-расм ва жадвалда келтирилган.

Тажрибаларда $L=60$ ва 70 см бўлганда ҳар иккала тезликда ҳам комбинациялашган машинанинг ўқёйсимон ва юмшаткич панжалари оралиғига ўсимлик қолдиқлари, бегона ўтлар ва тупроқни тикилиб қолиши кузатилди. $L = 80$ ва 90 см бўлганда бу ҳодиса кузатилмади. [8] Шу сабабли иш органлари қаторлари оралиғидаги бўйлама масофа 60 см дан 80 см га ошганда комбинациялашган машинанинг солиштирма қаршилиги камайди, 80 см дан 90 см гача ошганда эса бу кўрсаткич ўзгармасдан қолди. [9]

1-V=6 км/соат; 2-V=8 км/соат;

2-расм. Комбинациялашган машинанинг солиштирма қаршилиги Р ни ўқёйсимон ва юмшаткич панжалари орасидаги бўйлама масофа L га боғлиқ равишда ўзгариши

Комбинациялашган машина ўқёйсимон ва юмшаткич панжалари орасидаги бўйлама масофани ишлов бериш чуқурлигига ва тупроқни уваланиш сифатига таъсири.

Ўқёйсимон ва юмшаткич панжалар орасидаги бўйлама масофа	Ҳаракат тезлиги, км/соат	Ишлов бериш чуқурлиги, см		Қуйидаги ўлчамдаги (мм) фракциялар миқдори, %		
		M_{ypt}	$\pm\sigma$	>50	50-25	<25
$L=60$ см	6	21,8	1,3	8,82	10,12	81,06
	8	20,2	1,9	7,42	8,07	84,51
$L=70$ см	6	21,4	1,8	8,71	10,73	80,56
	8	20,6	2,7	5,39	12,15	82,46
$L=80$ см	6	21,0	3,8	11,09	10,74	78,17
	8	19,8	2,2	4,97	15,09	79,94
$L=90$ см	6	21,7	3,1	10,65	10,98	78,37
	8	20,3	2,4	4,84	14,68	80,48

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики L масофани 60-90 см ораликда ўзгариши комбинациялашган машинанинг ишлов бериш чуқурлигига сезиларли таъсир кўрсатмаган, тупроқни уваланиш сифати эса L=60 ва 70 см бўлганда L=80 ва 90 см бўлганга нисбатан бироз яхши бўлган. [10] Буни L=60 ва 70 см бўлганда тупроқнинг иш органлари оралиғида уюлиб қолиши ва қўшимча майдаланиши билан изоҳлаш мумкин.

Демак, ўтказилган тажрибаларнинг натижалари бўйича комбинациялашган машинанинг ўқёйсимон ва юмшаткич панжалари орасидаги бўйлама масофа камида 80 см бўлиши лозим. [11, 12]

Хулоса: Ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари бўйича ишлаб чиқилган комбинациялашган машинанинг ўқёйсимон ва юмшаткич панжалари ўсимлик

қолдиқлари, [13] бегона ўтлар ва тупроққа тиқилмасдан ишлашларини таъминлаш учун улар орасидаги бўйлама масофа камида 80 см бўлиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O'z DST 3412:2019 “Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Тупроқ юзасига ишлов берувчи машиналар ва қуроллар. Синов дастури ва усуллари”. – Ташкент, 2019. – 54 с.

2. O'z DST 3193:2017 “Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Машиналарни энергетик баҳолаш усули”. – Ташкент, 2017. – 59 с.

3. Yusupovich, M. R., Iminovich, A. I., Abdurakhmonovich, R. B., & Zakirjonovna, K. S. (2023). DETERMINATION OF THE TRACTION RESISTANCE OF THE WORKING ORGAN USED FOR APPLYING ORGANO-MINERAL FERTILIZERS BETWEEN COTTON ROWS. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S-2), 2327-2334

4. Karimova, D., Abdimominov, I., Turg'unova, O., & Ismoilov, M. (2023). TUPROQQA ISHLOV BERISH MASHINALARIDA QO'LLANILADIGAN OSISH MEKANIZMLARI KLASSIFIKATSIYASI. *Scientific Impulse*, 1(10), 1382-1386.

5. Файбуллаев, Б. ., Махмудов, Р. ., & Абдимоминов, И. И. . (2022). Ерларга Экиш Олдидан Ишлов Беришда Қўлланиладиган Комбинациялашган Машина Юмшаткич Панжаси Параметрларининг Мақбул Қийматларини Аниқлаш. *Miasto Przyszłości*, 27, 104–107. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/510>

6. Худоёров, А. Н., Абдуллаев, Д. А., Абдимоминов, И., & Юлдашева, М. А. (2022). РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЫХЛИТЕЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО АГРЕГАТА. *Механизация и электрификация сельского хозяйства*, (52), 88-91.

7. Комилов Нематилла Махаммаджонович, Хайдарова Шахноза Зокиржоновна, Абдимоминов Икромжон Иминович ВЛИЯНИЕ ШИРИНЫ

ДОЛОТА РАБОЧЕГО ОРГАНА УДОБРИТЕЛЯ НА ЕГО РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ // Universum: технические науки. 2022. №5-3 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-shiriny-dolota-rabochego-organa-udobritelya-na-ego-rabochie-pokazateli>

8. Tukhtako'ziev, A., & Abdimominov, I. I. (2021). APPROVAL OF THE PARAMETERS OF THE COMBINED MACHINE. EDITOR COORDINATOR, 648.

9. Худоёров, А. Н., Хамаракулов, А. К., Абдумоминов, И., & Мусабаев, Б. М. (2017). ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИПА КОРПУСОВ ВЕРХНЕГО ЯРУСА ДВУХЪЯРУСНОГО ПЛУГА. In Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 1127-1129).

10. Дадаходжаев, А., Мирзаев, И., Абдимоминов, И., & Софиев, С. (2014). К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТУКОВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ТИПА КМХ-65. Российский электронный научный журнал, (1), 20-24.

11. I.Abdimominov & A.Tukhtako'ziev (2021). Establishing the Earth Etrange Corner of Combined Machine Software and Skin Fingers. nternational Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (8) 1 pp 1646-16467.

12. ААО Khudoyberdiev T. S, Mirzayev I. G, & Abdimominov I. I (2022). Method that Economies Water when Planting a Repeated Crop Directly. Jundishapur Journal of Microbiology 15 (No.2), pp 266-270

13. Abdimominov Ikromjon Iminovich & Maxmudov Rafiqjon Yusupovich. (2022) DETERMINATION OF THE TRACTION RESISTANCE OF THE HOUSING OF A MODULAR PLOW. NEUROQUANTOLOGY 20 (11), 2202-2207.